

Andrzej Felski¹ Bartosz Felski²

ŚWIADOMOŚĆ LOKALIZACYJNA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA

Wstęp

Człowiek współczesny jest w stanie w ciągu dnia przenieść się na drugą półkulę. Nawet przemieszczanie się samochodem na odległości kilkuset kilometrów w kilka godzin jest rzeczą naturalną dla przeciętnego śmiertelnika. Jednakże nasze predyspozycje, które niewątpliwie wykształciły się w toku ewolucji, predestynują nas do podróżowania z prędkościami rzędu kilku kilometrów na godzinę. Wspomniane powyżej prędkości to wynik rozwoju techniki ostatniego stulecia, za którym nie nadąża nasza psychika, a to bywa przyczyną problemów z orientacją na trasie i w nowym miejscu. Pozornie nie musi to powodować istotnych konsekwencji – co najwyżej będzie trzeba poświęcić więcej czasu na zapoznanie się z otoczeniem, albo przepytanie miejscowych, pod warunkiem, że nie wystąpią problemy językowe. Ma to jednak istotne znaczenie w sytuacjach krytycznych, szczególnie w przypadku, gdy trzeba wzywać pomocy lub poinformować o miejscu katastrofy. Problem ten dostrzeżono już dawno w transporcie morskim, gdzie bardzo często ofiary katastrof nie mają wiedzy o swej lokalizacji, a na dodatek nie posiadają możliwości określenia swojego położenia. Z tego powodu pojawiły się odpowiednie systemy, na przykład pławy ratownicze EPIRB³ lub transpondery radarowe SART⁴. Jednakże mała jest

świadomość, że w istocie również w ruchu lądowym ten problem występuje.

Zdolność do zlokalizowania swojego położenia w terenie jest zagadnieniem z pogranicza psychologii, która mówi, że z orientacją w terenie statystycznie lepiej radzą sobie mężczyźni niż kobiety. Jest to tłumaczone doborem naturalnym, albowiem kobieta z dziećmi pilnowała ogniska domowego, podczas gdy mężczyzna udawał się zdobywać pożywienie i musiał trafić z powrotem do nich⁵. Nie zmienia to faktu, że dane statystyczne nie wykluczają zdolności osobniczych.

Jednak faktem jest również, że skala odległości w jakich poruszaliśmy się przez tysiąclecia, nawet jeszcze sto lat temu, miała wpływ na naszą umiejętność orientacji. Bez wątpienia warunki w jakich żyliśmy determinowały zasady, jakimi kierował się człowiek w trakcie przemieszczania się, ale również te zasady i codzienne doświadczenia wpływały na nasze postępowanie w innych dziedzinach życia, na przykład przy kształtowaniu miasta. Niniejszy tekst jest wynikiem dyskusji nawigatora z architektem o wzajemnym powiązaniu tych procesów i ma na celu wskazanie problemów, jakie wynikają z tego, że olbrzymiemu rozwojowi techniki, zwłaszcza komunikacyjnej nie dorównuje tempo ewolucji, co powoduje niejednokrotnie zaskakujące problemy ludzi w trakcie przemieszczania się.

Nawigacja naturalna

Przemieszczanie się każdego organizmu lub maszyny wymaga przede wszystkim orientacji przestrzennej, a więc zlokalizowania miejsca, w którym przebywamy oraz znajomości wektora swojego ruchu, czyli prędkości i kierunku. W przypadku, gdy istotny jest trzeci wymiar (poruszania się w powietrzu lub pod wodą) pojawia się również problem orientacji kątowej

¹ Prof. dr hab. inż. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

² Dr inż. arch. Sopotcka Szkoła Wyższa.

³ Pława aktywna się w wodzie i przesyłająca zestaw sygnałów za pośrednictwem specjalnego systemu satelitarnego do centrów brzegowych, co pozwala lokalizować miejsce zdarzenia praktycznie na całej kuli ziemskiej.

⁴ Transponder radarowy SART (*Search And Rescue Transponder*) powstał w wyniku poszukiwania możliwości wykorzystania radaru nawigacyjnego do lokalizacji ludzi w morzu oraz naprowadzania statków biorących udział w akcji poszukiwawczo – ratowniczej. Człowiek zanurzony w wodzie jest niewidoczny na radarze, jednak wyposażony w urządzenie odzwowe SART zostanie zlokalizowany typowym radarem nawigacyjnym.

⁵ Moir A., Jessel D. *Płeć mózgu*. Muza, 2014

w trzech wymiarach⁶. Zwróćmy uwagę na wiele gatunków zwierząt, które posiadają zdolności przemieszczania się na olbrzymie niekiedy odległości, na przykład ptaki migrujące. Posiadają one wrodzone zdolności orientacji geoprzestrzennej, do czego wykorzystują fizjologiczną zdolność do odczuwania układu linii sił pola magnetycznego Ziemi (te cechy posiadają również inne zwierzęta migrujące, na przykład żółwie morskie). Wykorzystują one również cykliczność ruchu Słońca, a także zdolność do zapamiętywania obrazów, a więc układu dużych cieków wodnych, gór, wysp lub cieśnin. Ciekawe, że w istocie współczesna nawigacja, czy to prowadzona przez ludzi, czy przez automaty, wraca do tych rozwiązań. Wprawdzie obecnie najpowszechniej stosowaną odmianą nawigacji jest tzw. nawigacja parametryczna, oparta na pomiarze pewnych wielkości (najczęściej kierunków lub odległości) względem wyróżniających się obiektów naturalnych lub sztucznych o znanych współrzędnych i przeliczaniu tych wielkości (parametrów) na współrzędne geograficzne. Jednak do szesnastego wieku w żegludze przybrzeżnej dominowały metody pilotażu, oparte na doświadczeniu i doskonałej znajomości obiektów i naturalnych zjawisk występujących na znanym pilotowi akwenie⁷. Tak więc, na przykład pamiętał on, że za charakterystyczną skałą należy zmienić kierunek w prawo i kierować się nieco w lewo od wysepki, jednak w pewnych porach roku pojawiały się tam płycizny, więc w przypadku wystąpienia białych grzbietów na falach należało skrócić jeszcze bardziej w lewo, aby je wyminąć. Zwróćmy uwagę, że całe to zdanie roi się od nieprecyzyjnych określeń w rodzaju „bardziej”, „nieco” itd. Tak nieprecyzyjne metody nie dają się zastosować powszechnie ani nie można ich nikomu przekazać w prosty sposób. W istocie można je stosować na niewielkim akwenie i tylko przy pewnej dozie intuicji, a także niewątpliwie dużym doświadczeniu. Podobnie zwierzęta nabierają tych umiejętności odbywając swoje podróże w stadzie, w towarzystwie doświadczonych „pilotów”.

Znaczny rozwój żeglugi w ostatnich pięciu wiekach wymagał bardziej precyzyjnych sposobów, które można było skodyfikować choćby po to, żeby można było kształcić kadry, ale również po to, aby można było oderwać się od uwarunkowań lokalnych. Stąd wzięły się stosowane powszechnie metody parame-

tryczne, które zawdzięczamy matematykom i astronomom współpracującym z geodetami i kartografami.

Zaskakujące, że najnowsze technologie nawigacyjne zdają się wracać do metod pierwotnych i w istocie wywodzą się z obserwacji zwierząt⁸. Powyżej wspomniano, że ptaki posiadają zdolność porównywania zgeneralizowanych obrazów terenu z kalką zapamiętaną wcześniej. Od wczesnych lat lotnictwa starano się wykorzystać podobne metody, które obecnie nazywane są metodami obrazowymi lub porównawczymi. W najprostszym wariacie oznacza to porównywanie przez pilotów charakterystycznych fragmentów terenu z mapą. Może to odnosić się do wygiętych łuków rzek, skrzyżowań dróg lub torów kolejowych, które poprzez swoją odrębność pozwalają zlokalizować się względem terenu⁹. Czasami prowadzi to do kuriozalnych sytuacji, gdy samolot ląduje nie na tym lotnisku, bowiem lecąc, na przykład z zachodu do Polski nie zauważył Odry z powodu mgły, więc gdy dostrzeże rzekę płynącą w kierunku południkowym pomylił Wisłę z Odrą. Albo wyląduje w Poznaniu na niewłaściwym lotnisku, bowiem są tam dwa lotniska o podobnym kierunku pasów, tyle tylko, że jedno jest po zachodniej stronie miasta, a drugie – wschodniej.

Współcześnie takie metody stosuje się do porównywania (dopasowywania) obrazu mapy ze zbiorem punktów charakterystycznych, na przykład zestawem wartości pola grawitacyjnego, pola głębokości lub obrazem radarowym otoczenia statku.

Ludzie na co dzień również stosują takie metody, chociaż nie posiadamy zdolności do wyczuwania kierunku linii sił pola magnetycznego Ziemi. Bez względu na charakter otoczenia, wiejskiego czy miejskiego, podświadomie kierujemy się względem dobrze znanych obiektów trwale występujących w stałych miejscach.

⁶ Felski A., Weintrit A. *Evolution-Situation and Condition of Navigation in Poland*. European Journal of Navigation, no. 1, 2009

⁷ W tym miejscu słowa pilot nie należy rozumieć tak, jak to jest rozumiane w lotnictwie, raczej tak, jak rozumie się termin „pilot morski” lub „pilot wycieczek”.

⁸ Nygren I. *Terrain Navigation for Underwater Vehicles*. Doctoral Thesis, Royal Institute of Technology, Stockholm, 2005

⁹ *Nawigacja lotnicza, podręcznik*. MON, DWL, Warszawa 1976

Rys. 1. Rotterdam, wyraźnie identyfikowalna zabudowa frontu rzecznego – „znak miejsca”. Fot. B. Felski

Rys. 2. Fragment anonimowego centrum Miami. Fot. B. Felski

Tak więc bez zastanowienia idziemy wjeżdżając drogą do skrzyżowania niedaleko dużego dębu i skręcamy w prawo, bo wiemy z doświadczenia, że ta droga prowadzi do celu. Albo w pewnym mieście idziemy bezmyślnie ulicą mając świadomość, że widoczny z daleka szczyt Pałacu Kultury i Nauki jest widoczny nieco z prawej strony od celu naszej podróży. Bez względu na krąg kulturowy i uwarunkowania społeczne zasada jest analogiczna.

Rys. 3. Mongolia, step bez jakichkolwiek wyróżniających się obiektów. Fot. B. Felski

Rys. 4. Mongolia, „skrzyżowanie” szlaków komunikacyjnych. Fot. B. Felski

To podejście ma drugie dno, które odzwierciedlają tradycyjne rozwiązania urbanistyczne. Zwróćmy uwagę na typowe rozwiązania w tym zakresie, obowiązujące od kilkuset lat, na przykład w Europie. W typowym mieście na naszym kontynencie występują duże, wyróżniające się obiekty, dobrze widoczne ze znacznych odległości. Często są to zamki lub pałace, albo ratusze, jednak szczególnie dotyczy to kościołów, które z reguły posiadają wysokie wieże. Są to doskonałe punkty orientacyjne dla osób poruszających się wąskimi uliczkami starych miast. Lokalizacja takich obiektów w strukturze osady wynikała z przyczyn prozaicznych. Historyczne uwarunkowania z zakresu obronności, czy też wpływ uwarunkowań politycznych i religijnych powodowały, że zarówno zamki, jak i kościoły były elementami centrotwórczymi, wokół których rozwijała się, jako pochodna, tkanka urbanistyczna średniowiecznego miasta. Kontynuacją tej tendencji, choć w nieco zmienionej formie są przestrzenie miast XIX wieku, gdzie rolę miastotwórczą pełniły zakłady przemysłowe lub porty morskie i śródlądowe. Przykładem takiego miasta może być choćby Poznań z historyczną i postindustrialną zabudową centrum oraz satelitarnymi strukturami mieszkaniowymi z drugiej połowy XX wieku. Do niedawna zdegradowana zabudowa poprzemysłowa dzięki udanym rewitalizacjom m.in. zespołu Manufaktury, stała się częścią swoistej „strefy prestiżu” będąc tym samym identyfikowalną nie tylko dla mieszkańców. Konsekwencją opisanych powyżej tendencji jest wizerunek obecnych ośrodków miejskich, które – syntetyzując, posiada historyczne jądro śródmieścia oraz współczesne satelitarne dzielnice mieszkalne.

Historyczne kanony architektury w sposób naturalny wyznaczały punkty orientacyjne; zarówno w okresie średniowiecza (styl romański i gotycki), jak również w renesansie i baroku obiekty kultu religijnego budowano tak, aby górowały nad zabudową miesz-

kaniową. Również pałace i zamki obronne, dzięki układom wertykalnym i lokalizacji na wzniesieniach górowały nad okolicą.

Doskonale to pasowało do naturalnych predyspozycji ludzkich w kontekście przemieszczania się i potrzeby orientacji geoprzestrzennej, dopóki człowiek w swoim codziennym życiu przemieszczał się na odległości co najwyżej kilkunastu kilometrów, a więc w stosunku do wysokich budowli niemalże w zakresie wzroku.

Historyczna substancja urbanistyczna nie stwarzała problemów w jej definiowaniu. Zupełnie inaczej w sensie identyfikacji przestrzennej odbierane są miasta współczesne o anonimowej, zunifikowanej architekturze przełomu XX i XXI wieku i skali odbiegającej znacząco od „skali człowieka”¹⁰.

Problemy współczesne

Stan techniki współczesnej powoduje, że wielu z nas przemieszcza się codziennie na odległości kilkudziesięciu kilometrów, na przykład dojeżdżając do firmy lub z powodu specyfiki naszej pracy. Ponieważ jedną z pozytywnych cech człowieka jest zdolność do szybkiego uczenia się okazuje się, że bez trudu jesteśmy w stanie ogarnąć pamięcią nawet trasy o długości kilkudziesięciu kilometrów, zwłaszcza gdy pokonujemy je wielokrotnie, niczym młode bociany czy gęsi lecące w stadzie. Jednak w tym momencie pojawiają się pierwsze trudności, bowiem nawet kierowcy na co dzień poruszający się w wielkim mieście poruszają się z reguły po stałych trasach i w momencie, gdy należy dotrzeć do nowego miejsca pojawiają się pierwsze problemy. Zazwyczaj w takiej sytuacji pytamy o drogę i uzyskujemy instruktarz związany z charakterystycznymi budynkami na trasie i charakterystycznym rozkładem dróg. A więc na przykład: „przejedzie pan dwa skrzyżowania i na trzecim skręci pan w prawo aż do szkoły podstawowej”. Zakładamy przy tym, że szkoła podstawowa to z reguły tak charakterystyczny budynek, że przeciętny kierowca rozpozna go wśród, na przykład, zabudowy jednorodzinnej.

Rys. 5. Anonimowa zabudowa współczesnego osiedla mieszkaniowego. (Moskwa, fot. B. Felski).

Rys. 6. Próba personalizacji zabudowy współczesnej. (Moskwa, fot. B. Felski).

Niestety współczesna architektura wprowadza korekty do takiego toku myślenia. Obowiązujące tendencje architektoniczne, wymogi regulacji prawnych¹¹, wytyczne inwestorskie i przede wszystkim – bilans ekonomiczny powodują, że współczesna zabudowa jest bardzo często odbierana przez lokalną społeczność jako anonimowa. Brak wyraźnego – łatwego w identyfikacji elementu przestrzennego (tzw. „landmark”, obiekt orientacyjny, obiekt nawigacyjny) sprawia, że w mieście z okresu XX i XXI wieku bardzo łatwo jest stracić orientację przestrzenną¹².

Warto w tym momencie zwrócić również uwagę na współczesny układ ciągów komunikacyjnych. Historyczna siatka ulic, choć nieadekwatna do obecnych wymogów transportowych pod względem przepusto-

¹⁰ „Skala człowieka” to pojęcie odwołujące się do wzajemnych relacji przestrzennych pomiędzy odbiorcą (człowiekiem) a otaczającą go przestrzenią (architektura).

¹¹ Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego tworzone w sposób asekuracyjny, na zasadzie znanych z edytorów komputerowych operacji „copy/paste” skutkują zunifikowanymi wytycznymi planistycznymi dla stosunkowo dużych obszarów.

¹² Dawniej funkcję znaku miejsca pełniły obiekty kultu religijnego – kapliczki, przydrożne krzyże, oraz wspomniane wcześniej kościoły, wieże itp.

wości, była jednak „oczywista” i prowadziła w naturalny sposób do celu. Obecnie projektowane drogi uwzględniać muszą szereg uwarunkowań: istniejące zainwestowanie terenów przyległych, wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska, wytyczne Miejsowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz wnioski dialogu z lokalnymi społecznościami. Tak duży zbiór wytycznych i ograniczeń prowadzi do projektowania „kompromisowego” i skutkuje wynikowym, raczej przypadkowym, a z całą pewnością nieoczywistym dla przeciętnego człowieka, układem drogowym.

Rys. 7. Przykład niejednoznacznego układu drogowego wymuszonego kompromisem. (Tokio, foto B. Felski).

Kolejnym aspektem generującym wrażenie anonimowości współczesnego miasta jest tworzenie satelitarnych względem śródmieścia, dzielnic mieszkalnych. Taka tendencja wyraźnie rysuje się w dużych, przeludnionych aglomeracjach i metropoliach. Powstające bez kontekstu historycznego, „nowe miasta” nie posiadają elementów identyfikacji przestrzennej¹³; rezultatem takiego stanu rzeczy jest nawigowanie „na Biedronkę”, której jednakowoż, w odróżnieniu od kościoła czy wieży nie widać z oddali więc z definicji musi być mniej sprawna.

¹³ Firmy deweloperskie bardzo często eliminują z założeń projektowych tego typu elementy jako generujące koszty realizacyjne, bez możliwości wytworzenia przychodu przy sprzedaży inwestycji.

Rys. 8. Łatwo identyfikowalny element komunikacyjny – skrzyżowanie lądowego korytarza transportowego ze śródlądowym. (Hamburg, fot. B. Felski).

Rys. 9. Umiejętna aranżacja wnętrza urbanistycznego pozwala na łatwą jego identyfikację i przekazanie opisu, na przykład służbom ratowniczym. (Tokio, fot. B. Felski)

Jak się połączyć wśród wysokościowców

Przedstawiony problem ma istotne znaczenie dla efektywności transportu, ma także znaczenie dla samopoczucia przeciętnego człowieka, jeśli po raz kolejny próbuje odwiedzić krewnych na nowym osiedlu i kolejny raz nie może odnaleźć właściwego bloku. Jednak zdecydowanie bardziej istotne jest dla wszelkich służb i działań ratowniczych. Nie chodzi przy tym o możliwość dotarcia tych służb, które coraz częściej posługują się systemami nawigacyjnymi mając do tego odpowiednie przeszkolenie. Problem tkwi w możliwościach

wskazania miejsca zdarzenia przez przeciętnego obywatela, który nie posiada wyposażenia, a nawet jeśli tak, to nie potrafi odpowiednio go użyć. Możemy ten problem podzielić na dwa przypadki: zdefiniowanie miejsca zdarzenia na drodze w terenie poza miastem oraz zdefiniowanie miejsca zdarzenia w mieście, szczególnie dla kogoś, kto nie zna terenu.

Problem ten staje się coraz bardziej istotny z dwóch względów. Po pierwsze, dostrzec można silną tendencję do intensyfikacji zabudowy śródmiejskiej (zwłaszcza dużych aglomeracji), na co wpływ ma niewątpliwie czynnik ekonomiczny (tendencja do minimalizacji kosztów inwestycji wpływa na zagęszczenie powierzchni zabudowy kosztem przestrzeni publicznej i zwiększanie intensywności zabudowy). Z drugiej zaś strony, do głosu dochodzi czynnik związany z tendencją do starzenia się społeczeństwa, rysującą się wyraźnie zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Dostrzega to Takeshi Chishaki¹⁴ definiując 5 poziomów dysfunkcji współczesnego człowieka, mieszkańca miasta. Niezależnie od dysfunkcji fizycznych są to również dysfunkcje mentalne: bariera informacyjna i bariera czasu reakcji człowieka. Bariery te są ściśle związane z dynamicznym funkcjonowaniem organizmu miejskiego i spóźnioną interakcją użytkownika na informację. Przytoczone powyżej wnioski wpływają w znaczący sposób na aspekty anonimowości współczesnych aglomeracji.

Rys. 10. Nadmiar informacji uniemożliwiający lokalizację na podstawie zabudowy pierzei ulicy. (Tokio, fot. B. Felski)

Problem ustalenia miejsca zdarzenia drogowego w polu pomiędzy miejscowościami pozornie nie jest trudny¹⁵, bowiem zwykle znamy dwie miejscowości które łączy dany odcinek drogowy. W praktyce jednak, podróżując na większe odległości nie pamiętamy sąsiednich wsi, lecz większe miasta, a więc oznacza to odcinki co najmniej kilkudziesięcio kilometrowe. Oczywiście karetka pojedzie tą drogą i w końcu zauważy poszkodowanych, jednak może się pojawić pytanie o efektywność działań: z której miejscowości ma jechać, która droga jest krótsza. Nie można również wykluczyć, że szybciej dotarłby na miejsce helikopter, jednak znów musiałby poruszać się wzdłuż drogi, podczas gdy jego naturalna trasa mogłaby korzystniej ułożyć się w poprzek tego odcinka drogowego, ale bez znajomości lokalizacji miejsca zdarzenia jest to niewykonalne. Do takich celów powinien służyć przede wszystkim system 112, którego jednym z zadań ma być wskazywanie miejsca z którego wzywamy pomocy. Oczywiście można do tego celu użyć tak starej metody, jak podanie numeru najbliższego słupka kilometrowego przy drodze albo posłużyć się systemem nawigacyjnym coraz powszechniej stosowanym przez kierowców lub posiadanym w telefonie komórkowym. Niestety przeciętny podróżnik nie potrafi z nich skorzystać w ten sposób. Wydaje się, że jedynym skutecznym rozwiązaniem jest obecnie lokalizacja najbliższej stacji bazowej telefonii komórkowej. Oczywiście można się burzyć w trosce o naszą anonimowość, protestować przeciw inwigilacji, jednak jest to codzienną praktyką. Skuteczniejszym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie systemu GPS, który staje się powszechnym we współczesnych komórkach, jednak w tym celu systemy powinny być wyposażone w wersję A-GPS (asisted GPS – dodatkowa opcja wspomagania odbiornika GPS w telefonie komórkowym przez infrastrukturę operatora) oraz odpowiednie oprogramowanie w aparacie użytkownika, obsługiwane, na przykład przez odrębny przycisk. Tego rodzaju rozwiązania są dostępne w specjalnych aparatach dedykowanych, na przykład ludziom chorym, jednak nie cieszą się one wielkim zainteresowaniem.

Dużo bardziej złożony zdaje się być problem wskazania miejsca w dużym mieście, a zwłaszcza w nowym osiedlu, gdzie układ ulic jest często niezrozumiały dla mieszkańców, nie mówiąc o tym, że wielu mieszkańców nie zna nazw tych ulic. Opiszana powyżej

¹⁴ Chishaki T., *Establishment of a New Concept of City Planning Based on Universal Design: Toward City Planning that Gives Utmost Consideration to the Very Elderly*, "Urban Policy Studies" No.6, 2014.

¹⁵ Templin T. *Opracowanie systemu monitorowania zdarzeń drogowych z wykorzystaniem technik GPS jako źródeł danych przestrzennych*. Rozprawa doktorska, UWM, Olsztyn 2011

sytuacja jest znana i powoduje coraz powszechniejsze stosowanie systemów lokalizacyjnych (LBS – Localization-Based Systems). Synonimem tego jest satelitarne systemy nawigacyjne GPS, choć takich technik jest więcej, a przeciętny użytkownik posiadający w swoim smartfonie tzw. „nawigację” z reguły nie jest świadomy jak to działa. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, iż techniki lokalizowania naszego miejsca na Ziemi, a ściślej biorąc lokalizowania sprzętu którym się posługujemy (głównie najróżniejszych odmian komputerów które pracują w sieci) jest obecnie wiele, poprzez przypisanie do punktów dostępowych, stacji bazowych telefonii komórkowej, wspomniany system GPS, a w niedalekiej przyszłości zapewne inne systemy z tej grupy. Techniki te stosowane są do wielu zadań, najczęściej marketingowych. Coraz częściej otrzymujemy wiadomości w postaci oferty handlowej adekwatnej do miejsca w którym się aktualnie znajdujemy, albo szczególnie ciekawej turystycznie miejscowości, przez którą niedawno przejeżdżaliśmy. Są to efekty pracy wspomnianych technologii LBS, przy czym liczebność urządzeń których one dotyczą jest tysiące razy większa niż profesjonalnych urządzeń nawigacyjnych stosowanych w transporcie morskim i powietrznym. Skoro współcześni ludzie coraz powszechniej posługują się takimi urządzeniami, dlaczego nie zastosować tych rozwiązań powszechnie również w sytuacjach kryzysowych?

Wiadomo, że przyczyną jest powszechna niechęć do inwigilacji, monitorowania obywateli przez „służby”, marzenie o prywatności. Jednakże należy prowadzić szerszą dyskusję o pozytywach i negatywach tych rozwiązań.

Innym aspektem tej sytuacji jest marzenie o wprowadzeniu ładu urbanistycznego. Jest to zapewne *idee fixe* w takim samym stopniu jak perspektywa uzyskania konsensusu w zakresie monitorowania, na przykład wszystkich pojazdów na drogach krajowych. Jednakże należałoby podjąć działania w kierunku poprawy tego stanu, w interesie wszystkich. Częstokwytym rozwiązaniem mogą być, na przykład próby zindywidualizowania części budynków, czy to poprzez odpowiednie modyfikacje struktury, czy przez zmianę wystroju zewnętrznego (malowanie, zmiana materiałów elewacyjnych).

Rys. 11. Niesymetryczny kształt rozpoznawalnego budynku umożliwia dokładną lokalizację. (Nowy Orlean, foto. B. Felski)

Tu jednak napotkać można na problemy natury własnościowej; nie ma obecnie instrumentów prawnych umożliwiających wpływ na wspólnotę mieszkaniową lub właściciela budynku. Pewnym pomysłem mogącym wpłynąć na zmianę obecnego stanu rzeczy jest zwiększenie świadomości planistów tworzących lokalne prawo przestrzenne¹⁶. Światowe tendencje w urbanistyce opierające się na zasadach równoważenia rozwoju miasta to zwiększanie udziału przestrzeni publicznych (placę, skwery), które stając się areną funkcjonowania lokalnej społeczności - są też zapamiętywanymi i identyfikowalnymi elementami „miejskiej układanki”.

Rys. 12. Obiekt z rys. 11 widoczny z innego kierunku. Fot. B. Felski

¹⁶ Zawarcie w Karcie Terenu będącej częścią Planu Miejscowego zapisów dotyczących personalizacji charakterystycznych dla danego obszaru budynków, umożliwiłoby generowanie łatwego w zapamiętaniu „znaku miejsca”.

Wnioski

Zgodnie z porzekadłem urbanistów, pod wpływem deweloperów rozwój miast następuje tam, gdzie są działki do odrolnienia, a plan urbanistyczny to przeszłość. Wobec tego pomysły charakterystyczne dla Manhattanu lub śródmieścia Gdyni z logicznym układem ulic należy, niestety odłożyć do lamusa. Jednocześnie względy ekonomiczne powodują nacisk na powielanie projektów, co w konsekwencji prowadzi do bałaganu urbanistycznego i komunikacyjnego bezkształtnych, bezimiennych skupisk budynków. W końcowym efekcie odbija się to na dyskomforcie ludzi, którzy w takim otoczeniu mają trudności z łatwym przemieszczaniem się i lokalizowaniem względem otoczenia. Jednak ten stan powoduje również głębsze skutki w postaci trudności w porozumiewaniu się w kontekście precyzyjnego wskazywania miejsca, co może być uciążliwe na co dzień, jednakże może mieć i głębsze konsekwencje w sytuacjach krytycznych.

Widać wyraźnie, że współczesne możliwości transportowe nie odpowiadają naturalnym kompetencjom człowieka w odniesieniu do możliwości zlokalizowania swojego miejsca w otoczeniu, a trudności te pogłębia brak jasnych zasad organizowania przestrzeni. Autorzy pragną wskazać problem, a także zasygnalizować konieczność opracowania obiektywnych zasad uwzględniania tej kwestii społecznej.

Streszczenie

Niniejszy tekst jest wynikiem dyskusji nawigatora z architektem o możliwościach przeciętnego człowieka dysponującego doskonałymi środkami transportowymi, którym nie dorównują wykształcone przez tysiąclecia kompetencje w zakresie orientacji geoprzestrzennej. Kształtowały się one między innymi pod wpływem kanonów urbanistyki i architektury jednakże te kanony również nasze cechy kształtowały. Rewolucyjne zmiany w technice i towarzyszący im ogromny rozwój możliwości transportowych powoduje istotne zaburzenia tego, zdawało by się naturalnego, procesu. Celem autorów jest wskazanie problemu i dyskusja przyczyn oraz potrzeby rozwiązania go.

Abstract

LOCATION AWARENESS OF THE CONTEMPORARY HUMAN BEING

This text results the discussion of the navigator with the architect about possibilities of contemporary people having at his disposal perfect means of transport to which do not equal formed by millenniums competences within the

range the geospace orientation. They were shaped among other things under of canons of the town-planning and the architecture however simultaneously predispositions of the man formed. Revolutionary changes in the technique and accompanying them the huge development of transportation possibilities causes essential disturbances of this process, which seems be natural. An aim of authors is to point out the problem and to discuss reasons of this, as well as the need of its solution.

Literatura

1. Chishaki T., *Establishment of a New Concept of City Planning Based on Universal Design: Toward City Planning that Gives Utmost Consideration to the Very Elderly*, "Urban Policy Studies" No.6 accessible (05.07.2014) at <http://urc.or.jp/urban-policy-studies/ef%bc%88no-6%ef%bc%89?lang=en>.
2. Diggelen van F. *A-GPS: Assisted GPS, GNSS, and SBAS*. Artech House Boston, London, 2009.
3. Felski A., Weintrit A. *Evolution-Situation and Condition of Navigation in Poland*. European Journal of Navigation, no. 1, 2009.
4. Moir A., Jessel D. *Płeć mózgu*. Muza, 2014.
5. *Nawigacja lotnicza, podręcznik*. MON, DWL, Warszawa 1976.
6. Nygren I. *Terrain Navigation for Underwater Vehicles*. Doctoral Thesis, Royal Institute of Technology, Stockholm, 2005.
7. Templin T. *Opracowanie systemu monitorowania zdarzeń drogowych z wykorzystaniem technik GPS jako źródeł danych przestrzennych*. Rozprawa doktorska, UWM, Olsztyn 2011.